

Shuhrat Mustafakulov
Teacher,
Gulistan State Pedagogical
Institute

Shuhrat Mustafakulov
O'qituvchi,
Guliston davlat
pedagogika instituti

Шухрат Мустафакулов
Преподаватель,
Гулистанский
государственный
педагогический институт

O'QUV JARAYONIDA TALABALARNING ILMIIY-TADQIQOT FAOLIYATI MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada o'quv jarayonida talabalarning ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi va uni samarali tashkil etish jarayoni hamda ushbu jarayondagi muammolar va ularning yechimlar aks ettirilgan. Talabalarning o'quv jarayoni bilan bevosita uyg'unlikda ilmiy faoliyat bilan muntazam tarzda shug'ullanishi kelgusida ilmiy tadqiqot ishlarining samarali va ilmiy yangilikka boy bo'lishini ta'minlaydi.

KALIT SO'ZLAR: talabalar, ilmiy faoliyat, o'quv jarayoni

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ: В данной статье описан процесс вовлечения студентов в научную деятельность и ее эффективная организация, а также проблемы и их решения в этом процессе. Регулярное привлечение студентов к научной деятельности в непосредственной гармонии с учебным процессом обеспечивает эффективность научно-исследовательских работ и их насыщенность научными инновациями в будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты, научная деятельность, учебный процесс

PROBLEMS OF STUDENTS' RESEARCH ACTIVITIES DURING THE TRAINING PROCESS

ABSTRACT: This article describes the process of involving students in scientific activities and its effective organization, as well as problems and their solutions in this process. Regular involvement of students in scientific activities in direct harmony with the educational process ensures the effectiveness of research work and its saturation with scientific innovations in the future.

KEY WORDS: students, scientific research, educational process.

За годы независимости в Республике Узбекистан целенаправленно осуществляются процессы реформирования структуры и содержания образования, разрабатываются новые подходы к организации обучения и воспитания молодого поколения, которое будет определять будущее нашей страны.

Сложность подготовки студентов заключается в том, что педагогическая деятельность в качестве преподавателя требует научных знаний не только учебного процесса, но и современного производства.

В современном мире инновации проникают во все сферы нашей жизни, в том числе и в образование. Преподавание русского языка не является исключением. Инновационные технологии в образовании меняют подходы к преподаванию и обучению, делая процесс более эффективным и интересным. В данной статье мы рассмотрим несколько инновационных технологий, которые могут быть использованы в преподавании русского языка.

1. Использование интерактивных досок и компьютерных программ. Интерактивные доски позволяют преподавателям и ученикам

взаимодействовать с информацией на доске с помощью специальных перьев или касания пальцем. Это создает более динамичную и интерактивную обучающую среду. Компьютерные программы также могут быть использованы для обучения русскому языку, предлагая интерактивные упражнения, игры и тесты.

2. Использование онлайн-ресурсов и мобильных приложений. С развитием интернета и мобильных технологий, стало возможным использование онлайн-ресурсов и мобильных приложений для обучения русскому языку. Это позволяет ученикам получать доступ к различным материалам, упражнениям и учебным программам в любое время и в любом месте.

3. Применение геймификации. Геймификация - это подход, при котором элементы игры вводятся в образовательный процесс. В преподавании русского языка это может быть использовано с помощью игровых упражнений, заданий и конкурсов. Это делает обучение более интересным и мотивирующим для учеников.

4. Применение виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная и дополненная реальность предлагают новые возможности для обучения

русскому языку. С их помощью можно создавать виртуальные среды, в которых ученики могут практиковать язык в реалистичных ситуациях, например, виртуальные поездки в Россию или виртуальные разговоры с носителями языка.

Инновационные технологии в преподавании русского языка имеют большой потенциал для улучшения качества образования и повышения интереса учеников к изучению языка. Однако, для успешной реализации этих технологий необходимо обеспечить доступ к необходимому оборудованию и обучение педагогов и учеников использованию новых технологий. Только в таком случае можно достичь максимальной эффективности и результативности в преподавании русского языка.

Не менее важной является проблема исследовательской деятельности студентов в процессе обучения. Если понимать под исследованием способ получения нового знания, то исследование - один из базовых видов образовательной деятельности, реализуемых в процессе обучения. В процессе исследовательской деятельности формируется логическое мышление.

Научно-исследовательская работа студентов занимает важное место в деятельности каждой выпускающей кафедры и вуза в целом. К сожалению, не всегда можно говорить об актуальности, новизне и глубине студенческих исследований. В то же время именно исследовательская работа

студентов зачастую демонстрирует сильные и слабые стороны в научной работе коллектива кафедры, а также намечает острые и спорные моменты и перспективы исследований. Более того отдельные студенческие работы оказываются достаточно интересными и результативными.

В соответствии с программой курса студенты в общих чертах познакомятся с отдельными актуальными направлениями современной лингвистики. Рассматриваются некоторые вопросы теории речевой деятельности, теории языковой личности. Изучение каждого раздела курса предполагает выполнение самостоятельной работы: проведение лингвистических экспериментов, обработка полученных материалов, сбор и анализ данных, сопоставительные исследования, отчет-презентация по избранной теме исследования.

Такая организация научно-исследовательских работ, повышение их эффективности важно ещё и потому, что позволяет подготовить студентов к самостоятельной деятельности, направляет их стремления к нахождению своего места в микросоциуме, усовершенствует научное исследование, серьезно определяет направление научной деятельности.

Чтобы научно-исследовательская работа дала эффективные результаты необходимо создание определенных условий

- достижение формирования доверия к тому что не только

государственные, но и личные интересы студентов по научно-исследовательским работам и законы одинаковы;

- обеспечение внутренней необходимости и интереса к овладению знаниями по научно-исследовательским работам у студентов;

- воспитание всемерного уважения к нормам проведения научно-исследовательских работ у студентов;

- формирование у студентов умений и навыков научно-исследовательской деятельности;

- воспитание у студентов чувства неприятия против всякого проявления ненаучности;

- формирование у студентов научно-педагогической культуры и активности;

- создание условий для формирования у членов общества научно-исследовательской культуры.

Таким образом, для повышения эффективности научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях важное значение в педагогической науке придаётся взаимосвязи всех звеньев системы непрерывного образования, а также общественных организаций, семьи, махалли и других. Потому что формирование направленного на научное исследование сознания и культуры у личности проявляется в виде социально-психологического явления. Точно также, оценивание сущности отношения личности к науке, его действий в этом направлении отражает развитие всего общества.

Достижение независимости Республики Узбекистан поставило перед образовательной системой задачу решения социально-педагогических проблем, выявления научно-педагогических условий. Положительное решение этих задач зависит от качества и эффективности деятельности высших учебных заведений и проводимых научно-исследовательских работ.

Использованная литература:

1. Махкамova С.Х. Вопросы методологии исследования национально-педагогических проблем./ проблемы непрерывного образования и воспитания. Сб.научн.тр., 1992.

2. Садыков С. Научно-исследовательская работа в вузах. Т., Узбекистан.

3. Davlatova, K., & Nematov, O. Man's Traditional Clothes of in the Jizzakh Oasis.

4. Nizomova, M., & Rahmonova, M. (2023). The concept of "time" in english and uzbek works of art and its linguistic and cultural interpretation. Oriental Journal of Philology, 3(05), 15-24.